

ZOOM SUR LES TENDANCES

SCHÉMA DE MOBILITÉ DES APPRENTI-E-S EN FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DUALE

Andreas Kuhn et Jürg Schweri

29 juillet 2024

Le temps nécessaire pour penduler entre le lieu de résidence et le(s) site(s) de formation est un facteur qui n'a guère été pris en compte jusqu'à présent dans le choix d'une profession ou d'un apprentissage par les jeunes. Dans le présent rapport, nous utilisons une combinaison de plusieurs sources de données pour présenter les temps de déplacement de l'ensemble des jeunes apprenti-e-s qui suivaient une formation professionnelle initiale duale au cours de l'année d'apprentissage 2021/22. Nos évaluations montrent que les apprenti-e-s effectuent des trajets considérables, qui correspondent en moyenne à un temps de déplacement de près de 80 à 90 minutes par jour. Alors que le présent rapport traite des temps de déplacement du point de vue des apprenti-e-s, un rapport de suivi sera consacré aux marchés régionaux des places d'apprentissage, qui résultent des conditions liées à la situation géographique et aux transports.

Résumé

- Nous décrivons les temps de déplacement de l'ensemble des jeunes apprenti-e-s qui suivaient une formation professionnelle initiale duale durant l'année d'apprentissage 2021/22 (174 868 apprentissages au total).
- En moyenne, ces apprenti-e-s consacrent 39 minutes par trajet pour se rendre dans l'entreprise formatrice, et près de 46 minutes pour accéder à l'école professionnelle, soit le double par jour.
- 80 % des apprenti-e-s consacrent entre 17,5 et 67,4 minutes par trajet pour se rendre dans l'entreprise et entre 19,9 et 82,7 minutes par trajet pour accéder à l'école professionnelle.
- Les données montrent en outre qu'il existe, pour le temps de déplacement quotidien, une limite d'environ 120 minutes par trajet, soit environ 240 minutes ou 4 heures pour l'aller et le retour combinés. Seule une petite minorité de jeunes effectue un trajet plus long.
- Les temps de déplacement ont tendance à être plus longs pour les métiers d'apprentissage dotés d'une offre de formation plus restreinte, ainsi que pour les jeunes qui vivent en périphérie. Ces différences ne sont toutefois pas très marquées.
- En outre, on ne relève que de faibles corrélations avec les caractéristiques individuelles (nationalité ou sexe). Ces résultats indiquent que les contraintes temporelles ont des effets similaires sur tous les groupes de personnes.
- Pour 14,8 % des apprentissages, l'entreprise formatrice est située en dehors du canton de résidence de l'apprenti-e.
- Les frontières linguistiques influencent la mobilité des apprenti-e-s, celle-ci étant considérablement limitée au-delà des frontières linguistiques.

Informations disponibles sur l'influence des distances géographiques dans le choix d'une formation

Le choix des jeunes en matière de formation et de profession est influencé par un grand nombre de facteurs, notamment leurs capacités cognitives (1,2) et non cognitives (3) ainsi que leurs intérêts professionnels (4). Le temps consacré à penduler entre le lieu de résidence et le(s) site(s) de formation constitue un facteur d'influence moins manifeste. Étant donné qu'une journée ne compte que 24 heures et que plusieurs besoins doivent être satisfaits, le temps quotidien alloué aux déplacements est limité. Dans le temps libre disponible après le sommeil, le travail et la formation, une place devrait être réservée, entre autres, aux activités sportives et aux contacts sociaux (5). On peut donc supposer que, pour la majorité des apprenti-e-s, il existe une limite au temps qu'ils/elles sont prêt-e-s à consacrer à leurs déplacements.

Cette limite influencera le choix d'une place d'apprentissage et d'une profession par les jeunes, car elle définit implicitement l'espace géographique au sein duquel ils/elles chercheront une place d'apprentissage. Il peut en résulter des inégalités entre les groupes de personnes, le lieu de résidence dépendant en partie du milieu socio-économique des parents. Du point de vue des entreprises formatrices et des écoles professionnelles, cela signifie que l'espace dans lequel les jeunes peuvent être recruté-e-s est également défini par le temps de déplacement maximal qu'ils/elles sont prêt-e-s à accepter.

Si l'influence de la distance géographique entre le lieu de résidence et les offres de formation est relativement bien documentée sur le plan empirique, la littérature scientifique, quant à elle, se concentre presque exclusivement sur le fait d'opter ou non pour des études, ainsi que sur le choix de la filière d'études par les étudiant-e-s des hautes écoles universitaires. Ainsi, des études empiriques menées dans plusieurs pays ont révélé qu'une distance plus importante entre le lieu de résidence et les centres de formation réduit la probabilité qu'une personne s'engage dans une formation supplémentaire et/ou qu'elle la réussisse (6,7,8,9). Une étude menée en Allemagne montre par exemple qu'une distance plus grande par rapport à l'établissement d'enseignement supérieur le plus proche est associée à une probabilité plus faible d'entreprendre des études (10). Une étude réalisée en Suisse a en outre indiqué que la probabilité d'étudier une matière donnée augmente avec la proximité d'une université proposant cette matière (11). En complément, une étude récente de l'OFS décrit la mobilité (intercantonale) des diplômé-e-s d'une école supérieure (ES) (12).

Dans la littérature, l'accent mis sur les étudiant-e-s s'explique d'une part par le fait que la formation professionnelle ne joue qu'un rôle secondaire dans de nombreux pays. D'autre part, contrairement au niveau universitaire, déterminer les temps de déplacement des apprenti-e-s nécessite davantage d'informations, car il existe un grand nombre d'entreprises formatrices, dont beaucoup ne forment que quelques apprenti-e-s. Ces entreprises et ces apprenti-e-s ne peuvent généralement être recensés que de manière incomplète dans des échantillons typiques. Dans le même temps, les situations des étudiant-e-s et des apprenti-e-s en formation professionnelle initiale sont sensiblement différentes. Au moment de choisir une profession, les apprenti-e-s sont nettement plus jeunes que les étudiant-e-s des hautes écoles, ce qui a une incidence sur leur mobilité. Les temps de déplacement des apprenti-e-s de la formation professionnelle initiale diffèrent également de ceux des élèves des écoles de culture générale du degré secondaire II pour des raisons structurelles : d'une part, il y a beaucoup plus d'entreprises formatrices que d'écoles, qui se concentrent plutôt sur des sites centraux. D'autre part, il est probable que les entreprises formatrices proposant un métier d'apprentissage identique n'exercent pas le même attrait pour l'ensemble des jeunes, de sorte qu'ils/elles chercheront éventuellement une place d'apprentissage dans un rayon relativement grand.

Il n'existe effectivement à ce jour pratiquement aucune donnée probante sur les temps de déplacement des apprenti-e-s en formation professionnelle initiale, à l'exception des données de l'Office fédéral de la statistique sur les temps de déplacement de l'ensemble des personnes en formation (13), les apprenti-e-s n'étant pas présenté-e-s séparément, et d'une étude (14) limitée au canton de Berne sur les jeunes en formation professionnelle initiale. Nous présentons ci-après plusieurs évaluations portant spécifiquement sur les temps de déplacement au sein de la population des jeunes apprenti-e-s en formation professionnelle initiale duale.

Nos évaluations reposent sur une combinaison de données issues de la statistique de la formation professionnelle initiale (SFPI) et de données du Registre des entreprises et des établissements (REE) de l'Office fédéral de la statistique. Outre le métier d'apprentissage, ces données contiennent quelques informations sur les jeunes (notamment leur date de naissance et leur genre) et sur les entreprises formatrices (notamment le lieu d'exploitation au niveau communal). Les données dont nous disposons ne contiennent toutefois pas d'informations sur les formations en école à plein temps. Nos évaluations portent donc sur tous les apprentissages en cours selon le système dual, de toutes les entreprises formatrices en Suisse, pour l'année d'apprentissage 2021/22. L'encadré ci-dessous fournit des informations plus précises sur la base de données.

Détail de la base de données

Selon les données SFPI-REE, 188 284 apprenti-e-s suivaient un apprentissage dual au sein d'une des 59 731 entreprises formatrices au cours de l'année d'apprentissage 2021/2022 (c'est-à-dire début de l'apprentissage en automne 2021). Nous excluons les observations sans indication de lieu, car dans ces cas, le temps de déplacement entre le lieu de résidence et l'entreprise formatrice ne peut pas être déterminé. Nous disposons donc de données sur 184 964 contrats d'apprentissage individuels. Par ailleurs, nous nous concentrons dans nos évaluations sur les jeunes apprenti-e-s, c'est-à-dire les apprenti-e-s âgé-e-s de 25 ans ou moins au moment de leur entrée en apprentissage. Les apprenti-e-s âgé-e-s de 25 ans et plus sont considéré-e-s comme des apprenti-e-s adultes, voir (15). Nous nous limitons aux jeunes apprenti-e-s, car leur comportement en matière de mobilité diffère probablement de celui des apprenti-e-s adultes. Après déduction des apprenti-e-s adultes, on dénombre 174 868 apprentissages, dont 32 % correspondent à des nouveaux contrats, 21 % à des jeunes de nationalité étrangère et 41 % à des femmes. Les apprenti-e-s se répartissent dans 2150 communes de résidence, et des apprenti-e-s sont formé-e-s dans 2009 communes en Suisse (sur un total de 2172 communes officielles au 01.01.2021).

Dans une étape suivante, nous associons les données SFPI-REE à des informations sur les temps de trajet et les distances, que l'Office fédéral du développement territorial compile à partir de plusieurs sources de données et utilise pour la planification et le développement des infrastructures de transport. Les données sont mises à disposition du public sous une forme agrégée. Elles représentent des temps de trajet et des distances effectifs moyens, tant pour les transports publics que pour les transports individuels motorisés. Nous n'utiliserons ci-après que les temps de trajet. Au vu de l'âge et de la situation financière des apprenti-e-s, nous travaillerons en outre exclusivement sur la base des temps de trajet en transports publics. Les données d'enquête récentes de l'OFS sur les moyens de transport utilisés par les personnes en formation étayent cette décision (13). Ainsi, parmi les personnes en formation au degré secondaire II interrogées, 72 % déclarent se rendre sur leur lieu de formation en transports publics, et 12 % à pied ou à vélo.

Temps de trajet en transports publics entre les communes de Suisse

Dans un premier temps, nous illustrons comment les données de l'Office fédéral du développement territorial permettent de décrire et de représenter la rapidité d'accès à une commune en Suisse au moyen des transports publics (TP). Nous déterminons à cet effet pour chaque commune le temps moyen nécessaire pour se rendre de cette commune vers n'importe quelle autre commune en Suisse. Ce temps de trajet indique donc la position centrale ou périphérique d'une commune dans le réseau de transports publics suisse.

Illustration 1 : Temps de trajet moyen en transports publics entre les communes suisses

Remarques : le graphique de gauche montre la répartition de la fréquence du temps moyen de trajet d'une commune suisse à une autre. L'image de droite affiche la même variable sur le plan spatial, les zones en bleu clair représentant les communes les mieux reliées.

La partie gauche de l'illustration 1 révèle qu'il existe des différences considérables au niveau de l'accessibilité des communes. La partie droite illustre ces différences régionales à l'aide d'une carte, les communes colorées en bleu clair présentant un temps de trajet moyen plus court que celles colorées en bleu foncé. On constate sans surprise que les communes proches des frontières ainsi que les régions (pré)alpines sont moins facilement accessibles, alors que de grandes parties du Plateau sont fortement reliées entre elles. Olten est la commune la mieux desservie par les transports publics, tandis que Brusio, dans le Val Poschiavo, à la frontière avec l'Italie, est à cet égard la commune la plus périphérique. Le temps de trajet moyen entre Olten et n'importe quelle autre commune est de 111 minutes environ, alors qu'il est de près de 462 minutes depuis Brusio. Le temps de trajet moyen depuis et vers la commune d'Oberuzwil dans le canton de Saint-Gall, par exemple, est de 195 minutes environ.

Ce qui nous importe, c'est la possibilité de représenter, pour n'importe quelle commune, le temps de trajet nécessaire à partir de cette commune pour atteindre une autre commune donnée en Suisse. La comparaison des deux communes d'Olten et de Brusio (aussi bien en comparaison directe l'une avec l'autre qu'en comparaison avec les temps de trajet moyens de l'illustration 1 ci-dessus) permet d'illustrer ce propos. La partie supérieure de l'illustration 2 montre, pour Olten et Brusio, à l'aide de la même échelle de couleurs que celle de l'illustration 1, quelles autres communes sont accessibles en transports publics en un temps relativement court. La partie inférieure présente la répartition des temps de trajet en transports publics. Depuis Olten, il est notamment possible de rejoindre rapidement d'autres communes du Plateau, comme en témoignent les zones claires et les temps de trajet généralement inférieurs à trois heures. Depuis Brusio, ce sont surtout les communes du canton des Grisons qui sont accessibles relativement rapidement, tandis que la

plupart des autres communes de Suisse ne sont accessibles que moyennant un temps de trajet dépassant les cinq heures.

Illustration 2 : Temps de trajet de/vers Olten et de/vers Brusio

Remarques : les deux images du haut illustrent la répartition spatiale des temps de trajet d'Olten (à gauche) et de Brusio (à droite) vers les autres communes de Suisse. Les deux graphiques en dessous montrent la répartition de la fréquence des temps de trajet (à gauche : Olten ; à droite : Brusio).

Temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu de formation ou l'école professionnelle

Comme les données SFPI-REE recensent à la fois le lieu de résidence des jeunes (ou du domicile parental) et le lieu d'implantation de l'entreprise formatrice, nous sommes en mesure de déterminer les temps de déplacement des apprenti-e-s. À cette fin, à partir de la matrice de données de l'Office fédéral du développement territorial, nous associons chaque apprentissage au temps de trajet de la commune de résidence à la commune de travail.

Pour compléter ces informations issues des données SFPI-REE, l'OFS a mis à notre disposition une liste qui contient, pour tous les métiers d'apprentissage, une énumération de toutes les communes dans lesquelles se trouve une école professionnelle correspondante. Grâce à cette liste, nous sommes en mesure d'estimer le temps de déplacement des jeunes de leur lieu de résidence vers l'école professionnelle. Nous ne connaissons toutefois pas l'école professionnelle effectivement fréquentée par les apprenti-e-s, mais supposons simplement que tous les jeunes fréquentent l'école professionnelle de leur métier d'apprentissage qui se situe dans la commune la plus rapidement accessible (sauf s'il existe une école professionnelle dans le canton de résidence qui dispense un enseignement dans le métier correspondant, auquel cas nous attribuons aux jeunes l'école

professionnelle du canton de résidence). Comme cette hypothèse ne s'applique pas à l'ensemble des apprenti-e-s, il en résulte une certaine imprécision dans le temps de déplacement vers l'école professionnelle. Nous choisissons néanmoins cette méthode, car les écoles professionnelles effectivement fréquentées sont enregistrées dans la statistique des élèves et des étudiants (SDL) de l'OFS, mais ne sont actuellement pas encore mises en relation avec les données SFPI-REE.

En outre, d'autres raisons expliquent pourquoi les temps de déplacement vers l'entreprise formatrice et vers l'école professionnelle sont des valeurs approximatives. D'une part, les temps de déplacement entre deux communes représentent déjà une moyenne, car ils ont été agrégés à la fois dans l'espace (à l'intérieur des communes) et dans le temps (sur plusieurs heures de la journée et plusieurs jours de la semaine). D'autre part, comme nous l'avons mentionné plus haut, nous supposons que les pendulaires utilisent principalement les transports publics. C'est probablement le cas d'une grande partie des jeunes apprenti-e-s. Néanmoins, dans la pratique, une partie d'entre eux utilisera des moyens de transport alternatifs (vélo, vélo électrique ou cyclomoteur et, le cas échéant, ils/elles seront également véhiculé-e-s par leurs parents). D'autre part, tant les journées de travail que les journées d'école professionnelle ne s'apparentent pas forcément à un simple aller-retour dans la même journée. Dans certains métiers d'apprentissage, par exemple, l'enseignement professionnel est organisé sous forme d'année de base ou de cours en bloc, ce qui aurait une incidence sur les temps effectifs de déplacement. De plus, dans de nombreux métiers d'apprentissage, on travaille régulièrement en dehors de l'entreprise, ce qui a aussi une incidence sur les temps de déplacement, notamment lorsqu'on se rend directement sur un chantier ou qu'on en revient. Enfin, dans le cas de trajets complexes ou mal desservis, le temps de déplacement effectif est susceptible d'être nettement plus long que celui que nous avons enregistré, dans la mesure où le travail débute à une heure fixe. Cette situation devrait être systématiquement corrélée à l'accessibilité d'une commune, c'est-à-dire que les temps de déplacement effectifs peuvent être nettement plus longs pour les jeunes qui vivent dans des régions relativement mal desservies par les transports publics.

Illustration 3 : Temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu de formation ou l'école professionnelle

Remarques : l'illustration montre la répartition de la fréquence du temps de déplacement des apprenti-e-s, de leur commune de résidence à la commune de formation (à gauche) ou à la commune dans laquelle se trouve leur école professionnelle (à droite). Dans les deux cas, les temps de trajet supérieurs à deux heures ne sont pas représentés (ces temps de trajet plus longs ne représentent respectivement que 1,4 % et 2,1 % environ de tous les cas).

L'illustration 3 montre la répartition de la fréquence des temps de déplacement entre le lieu de résidence des jeunes et l'entreprise formatrice (à gauche) ainsi qu'entre le lieu de résidence et l'école professionnelle (à droite), mesurés à chaque fois en minutes et par trajet. Par jour, le temps consacré à penduler est donc généralement multiplié par deux. Les deux variables présentent une répartition similaire, mais si on les compare, la répartition des temps de déplacement vers l'école professionnelle est légèrement décalée vers la droite (voir également l'illustration 4 ci-dessous). Le temps moyen de déplacement vers l'entreprise formatrice est de 39 minutes environ, celui vers l'école professionnelle de 46 minutes environ, soit près de 18 % de plus que pour se rendre à l'entreprise formatrice. En outre, il existe une corrélation positive entre les deux temps de déplacement (corrélation positive de 0,29), c'est-à-dire que les jeunes ayant un trajet plus long vers l'entreprise effectuent généralement aussi un trajet un peu plus long jusqu'à l'école professionnelle.

En moyenne, les jeunes consacrent donc une part importante de leur temps libre (c'est-à-dire le temps qui n'est consacré ni au sommeil ni au travail (pauses comprises)) à penduler entre leurs lieux de résidence et de formation. On estime que cette part correspond en moyenne à environ un cinquième de ce temps (pour un temps de travail, pauses comprises, de 8,9 heures et en supposant un temps de sommeil de 8,5 heures, on obtient environ 6,6 heures de temps libre par jour).

Illustration 4 : Répartition de la fréquence cumulée des temps de déplacement individuels des apprenti-e-s

Remarques : l'illustration montre la répartition de la fréquence cumulée des temps de déplacement individuels entre le lieu de résidence et le lieu de formation (ligne bleue) ou entre le lieu de résidence et l'école professionnelle (ligne noire en pointillés). Les temps de déplacement supérieurs à 120 minutes ne sont pas représentés (voir à ce sujet la remarque relative à l'illustration 3 ci-dessus).

L'illustration 4 présente en outre la répartition cumulée de la fréquence des deux temps de déplacement. Celle-ci montre clairement qu'une grande majorité des apprenti-e-s ont un temps de déplacement inférieur à 60 minutes par trajet : près de 85 % pour les temps de déplacement vers l'entreprise et près de 77 % pour ceux vers l'école professionnelle. Il semble en outre qu'il existe

une limite assez nette pour les temps de déplacement quotidiens, dans le sens où, à partir d'une certaine durée, on n'observe pratiquement plus de temps de déplacement dans les données. Ainsi, seuls 1,4 % des temps de déplacement observés vers l'entreprise dépassent 120 minutes par trajet, contre 2,1 % pour l'école professionnelle. Au vu des temps de déplacement parfois très longs, on peut supposer, du moins dans une partie de ces cas, qu'il s'agit de jeunes qui soit habitent pendant la semaine chez des parents, des amis ou des connaissances, soit bénéficient d'une possibilité de logement organisée par leur entreprise formatrice, soit pour lesquels l'école propose des cours en bloc. L'illustration montre en outre que les temps de déplacement vers l'école professionnelle sont globalement un peu plus longs que ceux vers l'entreprise, car la ligne en pointillés se trouve à droite de la ligne continue.

Comment ces temps peuvent-ils être comparés aux temps de déplacement des adultes qui travaillent ? Dans sa dernière publication (13), l'OFS indique un temps de déplacement moyen de 29,6 minutes par trajet. Il n'est toutefois pas possible de comparer en tout point ce temps à nos résultats, car l'OFS recense le temps de déplacement individuel effectivement consacré à penduler. Néanmoins, la comparaison indique que les jeunes apprenti-e-s ont tendance à consacrer un peu plus de temps à penduler que la moyenne des travailleuses et travailleurs pendulaires en Suisse. La principale raison réside dans le choix du moyen de transport, car de nombreux trajets en Suisse nécessitent plus de temps en transports publics qu'en voiture.

Illustration 5 : Différences observées au niveau des temps de déplacement

Remarques : l'illustration montre les différences entre les groupes dans la répartition du temps de déplacement nécessaire pour se rendre à l'entreprise formatrice ou à l'école professionnelle. La variable « accessibilité » correspond à la variable de l'illustration 1 ci-dessus, la variable « métier d'apprentissage » (#apprentissages) au nombre d'apprentissages par métier d'apprentissage (par commune de résidence). Ces trois variables sont divisées en deux groupes selon leur médiane respective. Pour une meilleure représentation, les temps de déplacement exceptionnellement élevés ne sont pas représentés.

Les temps de déplacement vers l'entreprise formatrice ainsi que vers l'école professionnelle diffèrent en outre selon les groupes de personnes. L'illustration 5 présente des boîtes à moustaches qui permettent de visualiser facilement ces différences sous forme graphique. Pour des raisons de présentation, seuls les 95 % centraux des observations sont généralement représentés, et les extrémités des deux « moustaches » indiquent la plage totale des temps de déplacement correspondants. La boîte au centre montre la dispersion des temps de déplacement des 50 % centraux des observations, le trait à l'intérieur de la boîte indiquant le temps de déplacement médian correspondant.

Les temps de déplacement des deux genres sont donc très proches, même si l'on observe une différence plus marquée selon le genre au niveau de la main-d'œuvre adulte ou formée (13). Les apprenti-e-s dans les métiers d'apprentissage plus rares, et ceux de nationalité suisse, ont tendance à penduler un peu plus longtemps, mais là aussi, les différences sont plutôt faibles.

En revanche, sans surprise, les temps de déplacement diffèrent davantage en fonction de l'accessibilité et de la taille de la commune de résidence, mesurée au nombre d'apprentissages. Les jeunes issus de communes moins accessibles ont tendance à avoir des temps de déplacement un peu plus longs, aussi bien vers l'entreprise que (et plus nettement) vers l'école professionnelle. Les temps de déplacement sont également plus longs pour les apprentissages des jeunes venant de petites communes de résidence, c'est-à-dire de communes proposant peu d'apprentissages, et ce aussi bien en ce qui concerne les temps de déplacement vers l'entreprise formatrice que, plus nettement encore, vers l'école professionnelle.

Toutes variables confondues, on constate que les différences entre les groupes sont plus marquées pour les temps de déplacement vers l'école professionnelle que pour ceux vers l'entreprise formatrice. Cette situation est probablement due au fait que le réseau des écoles professionnelles est moins dense que celui des entreprises formatrices. Dans le même temps, il existe également une limite de temps supérieure nette pour les déplacements pendulaires. Ce constat montre l'importance d'une bonne accessibilité des écoles professionnelles dans toutes les régions et pour toutes les professions.

En outre, les données permettent de déterminer d'autres valeurs intéressantes sur le comportement en matière de mobilité des apprenti-e-s. Ainsi, on observe une proportion substantielle d'apprentissages « intercantonaux », c'est-à-dire des apprentissages pour lesquels le lieu de formation des jeunes ne se trouve pas dans le même canton que leur lieu de résidence, soit près de 14,8 % au total. Cette proportion est toutefois nettement inférieure à celle des diplômés d'une école supérieure (ES), dont 41 % environ fréquentent un établissement d'enseignement en dehors de leur canton de résidence (12). Dans près de 11,4 % des apprentissages, il convient en outre de fréquenter obligatoirement une école professionnelle en dehors du canton de résidence, car aucune école professionnelle n'y propose de cours dans le métier d'apprentissage concerné. Il n'est pas surprenant d'observer de grandes différences cantonales à cet égard, les cantons plus petits affichant généralement une plus grande proportion d'apprentissages intercantonaux. La proportion varie d'un minimum de 1,6 % des apprentissages dans le canton du Tessin à un maximum de 53,3 % dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

Dans le présent contexte, il est également intéressant de considérer les apprentissages qui, selon toute vraisemblance, sont effectués dans plusieurs régions linguistiques parce que le lieu de résidence des jeunes et le lieu de formation ne se trouvent pas dans la même région linguistique. Si l'on ne considère pas le romanche comme une région linguistique à part, seuls 0,83 % environ de tous les apprentissages sont concernés. Toutefois, ce genre d'apprentissage n'entre en ligne de

compte que si la jeune personne habite suffisamment près d'une frontière linguistique. Par conséquent, si l'on ne considère que la part des jeunes qui habitent à moins de 60 minutes d'une des deux frontières linguistiques, la proportion de ces apprentissages passe à 2,8 % environ, et à 7,0 % à 30 minutes de distance. Il convient de noter que la région linguistique d'une commune ne correspond pas nécessairement à la langue des jeunes. Ce constat est particulièrement vrai pour les communes proches de la frontière linguistique (16). La faible proportion d'apprentissages effectués par-delà les régions linguistiques indique que ces dernières réduisent la mobilité des apprenti-e-s, ce qui concorde également avec les résultats concernant la mobilité pendulaire en général (13) ainsi qu'avec les résultats spécifiques aux diplômé-e-s d'une ES (12)ⁱ.

Conclusion

En croisant plusieurs sources de données, il est possible de déterminer approximativement les temps de déplacement des jeunes apprenti-e-s en formation professionnelle initiale dans toute la Suisse. En moyenne, les apprenti-e-s effectuent un trajet de 39 minutes environ entre leur lieu de résidence et l'entreprise formatrice, et de 46 minutes environ pour se rendre à l'école professionnelle, soit près de 78 minutes par jour de travail et 92 minutes par journée d'école.

Pendant la semaine, les jeunes consacrent donc une part substantielle de leur temps libre, estimée à environ 20 %, à penduler entre leur lieu de résidence et leur(s) lieu(x) de formation. En outre, en moyenne, ils pendulent quotidiennement un peu plus longtemps que le pendulaire moyen en Suisse.

Nos évaluations montrent également qu'il existe une limite pour les temps de déplacement quotidiens de 240 minutes environ. Seulement 1,8 % environ des apprenti-e-s effectuent un déplacement supérieur à 120 minutes entre leur lieu de résidence et l'entreprise formatrice, et 2,1 % environ pour se rendre à l'école professionnelle.

Il découle directement de cette restriction temporelle sur le temps de déplacement maximal que les jeunes chercheront une place d'apprentissage dans un espace géographique limité. Ce facteur, combiné aux disparités observées au niveau de l'offre régionale des places d'apprentissage dans les métiers d'apprentissage, devrait influencer le choix professionnel des jeunes. Du point de vue des entreprises formatrices, cela signifie que les apprenti-e-s doivent généralement être recruté-e-s dans une zone géographique limitée. Dans un rapport de suivi, nous aborderons plus en détail les disparités entre les marchés régionaux des places d'apprentissage, qui résultent des conditions liées à la situation géographique et aux transports.

Enfin, il s'est avéré que la proportion des longs déplacements est plus élevée pour les trajets vers les écoles professionnelles que vers les entreprises formatrices. Il est donc nécessaire de développer une offre régionale d'écoles professionnelles pour l'ensemble des professions afin de limiter les temps de déplacement des jeunes. Les cantons sont donc tiraillés entre le choix d'une couverture régionale et les économies et éventuels avantages qualitatifs qu'offrent les écoles plus grandes et plus centralisées.

ⁱ Le fait que les frontières linguistiques ont effectivement un effet modérateur sur la mobilité des apprenti-e-s n'apparaît toutefois clairement que dans les évaluations multivariées, dans lesquelles les flux de pendulaires (c'est-à-dire la fréquence à laquelle une combinaison spécifique de lieu de résidence et de lieu de formation est observée) sont modélisés. Le temps de trajet entre les deux lieux, leur taille ainsi que la topographie sont notamment pris en compte comme facteurs d'influence supplémentaires. Des déplacements pendulaires comparables sont par ailleurs choisis nettement moins souvent si une frontière linguistique doit être franchie.

Bibliographie

- [1] Breda, Thomas & Clotilde Napp (2019). Girls' comparative advantage in reading can largely explain the gender gap in math-related fields. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(31), 15435-15440.
- [2] Speer, Jamin (2017). Pre-Market Skills, Occupational Choice, and Career Progression. *Journal of Human Resources*, 52(1), 187-246.
- [3] Fouarge, Didier, Ben Kriechel & Thomas Dohmen (2014). Occupational sorting of school graduates: The role of economic preferences. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 106, 335-351.
- [4] Kuhn, Andreas & Stefan C. Wolter (2022). Things versus People: Gender Differences in Vocational Interests and Occupational Preferences. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 203, 210-234.
- [5] BFS (2020). Kulturverhalten in der Schweiz. Wichtigste Ergebnisse 2019 und Vergleich mit 2014. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- [6] Falch, Torberg, Päivi Lujala & Bjarne Strom (2013). Geographical constraints and educational attainment. *Regional Science and Urban Economics*, 43(1), 164-176.
- [7] Suhonen, Tuomo (2014). Field-of-Study Choice in Higher Education: Does Distance Matter? *Spatial Economic Analysis*, 9(4), 355-375.
- [8] Frenette, Marc (2006). Too far to go? Distance to school and university participation. *Education Economics*, 14(1), 31-58.
- [9] Gibbons, Stephen & Anna Vignoles (2012). Geography, choice and participation in higher education in England. *Regional Science and Urban Economics*, 41(1-2), 98-113.
- [10] Spiess, C. Katharina & Katharina Wrohlich (2010). Does distance determine who attends a university in Germany? *Economics of Education Review*, 29(3), 470-479.
- [11] Denzler, Stefan & Stefan C. Wolter (2010). Der Einfluss des lokalen Hochschulangebots auf die Studienfachwahl. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 13(4), 683-706.
- [12] BFS (2024). Räumliche Mobilität von Diplomierten einer Höheren Fachschule 2017-2021. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- [13] BFS (2021). Pendlermobilität in der Schweiz 2019. Mit einer Vertiefung zur Länge der Arbeitswege. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- [14] Kuhn, Andreas (2022). The Geography of Occupational Choice: Evidence from the Swiss Apprenticeship Market. IZA Discussion Paper No. 15679. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA).
- [15] SBFJ (2014). Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene. Bestehende Angebote und Empfehlungen für die Weiterentwicklung. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).
- [16] Aepli, Manuel, Andreas Kuhn & Jürg Schweri (2021). Culture, norms, and the provision of training by employers: Evidence from the Swiss language border. *Labour Economics*, 73, 102057.

Haute école fédérale
en formation professionnelle HEFP

Observatoire suisse de
la formation professionnelle OBS HEFP

Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
obs@hefp.swiss
www.hefp.swiss/obs